

(GT6 – Literatura Digital: produção, teoria e crítica)

LITERATURA DIGITAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA: CAMINHOS PARA NARRAR O PRESENTE

Doutoranda Dayane Argentino Dias (UFSCar)

RESUMO

Eduardo Galeano nos diz que **a utopia serve para caminhar**. Em um mundo cada vez mais marcado pela instabilidade informacional, onde a Inteligência Artificial (IA) ameaça poluir os registros históricos com ruídos, **a Literatura Digital (LD) é um dos sistemas capazes de refletir sobre as memórias culturais e imaginar caminhos para narrar e preservar o presente, bem como imaginar futuros**. Esse trabalho é uma **reflexão sobre como a LD guarda a autenticidade histórica e fortalece os laços culturais em meio às histórias-que-se-perdem**. Imaginando caminhos futuros para enfrentar os desafios do presente, apontamos como a LD é um pilar fundamental da identidade cultural. Afinal, para pensar a história, recorreremos a obras literárias, sejam elas digitais ou não, que, além de representarem marcos culturais, refletem sobre contextos histórico-sociais da humanidade. **Quais LDs nos contarão do tempo presente no futuro?**

Palavras-chave: Literatura Digital; Preservação histórica; Inteligência artificial; Memória cultural.

ABSTRACT

Eduardo Galeano reminds us that utopia exists to keep us walking forward. In a world increasingly defined by informational instability—where artificial intelligence (AI) threatens to pollute historical records with noise—Digital Literature (DL) emerges as one of the few systems capable of critically engaging with cultural memory. It not only preserves and reimagines the present but also envisions possible futures. This paper examines how DL safeguards historical authenticity and reinforces cultural bonds in an era of lost narratives. By exploring speculative pathways to confront contemporary challenges, we argue that DL serves as a foundational pillar of cultural identity. After all, to understand history, we turn to literary works—digital or otherwise—that function as both cultural landmarks and critical reflections on socio-historical contexts. The central question remains: Which digital literatures will future generations turn to in order to comprehend our present?

Keywords: Digital literature; Historical preservation; Artificial intelligence; Cultural memory.

INTRODUÇÃO

Eduardo Galeano, ao citar Fernando Birri, afirma que a utopia serve para nos

fazer caminhar e uma das formas expressivas do esperar, da utopia¹ humana são as literaturas. o Polissistema Literário², presente na oralidade; e/ou através de livros; em rodas de conversas; em plataformas de redes sociais; em materiais didáticos e teses de pesquisa; em livros canalizados e em expressões do "mundo" digital; como cunhado por Itamar Even-Zohar (2013), e a qual as Literaturas Digitais são parte, defronta-se no presente contexto histórico com uma tecnologia crescente que parece balançar os fatores que o constitui. Estamos falando da Inteligência Artificial (IA), termo que, embora seja usado genericamente, como se referisse a uma entidade, algo abstrato, distante, diz respeito a um conjunto de técnicas computacionais capazes de, dentre tantas outras coisas, aprender e gerar conteúdos de forma “autônoma”; e que ameaça “poluir” registros históricos ao criar textos, imagens e vídeos sintéticos que podem se misturar com registros autênticos³ — a ponto de diluir vozes humanas e dificultar a distinção entre material humano daquele gerado por IA, além de sobrecarregar usuários/consumidores com excesso de informação.

Nesse contexto sócio-técnico-político, **partindo da ideia de Polissistema Literário⁴, tomamos aqui o Sistema da Literatura Digital (LD) para pensar nos produtos literários**

¹Utopia como motor de ação coletiva, alinhado à tradição crítica latino-americana — especialmente a de Eduardo Galeano e Fernando Birri, para quem a utopia não é um lugar inalcançável, mas um horizonte político que mobiliza práticas transformadoras.

²“[...] o termo “polissistema” é mais que uma convenção terminológica. Seu propósito é tornar explícita uma concepção do sistema como algo dinâmico e heterogêneo, oposta ao enfoque sincronístico. Desse modo, enfatiza a multiplicidade de interseções e, a partir disso, a maior complexidade na estruturação que isso implica. Salienta ainda que, para que um sistema funcione, não é necessário postular sua uniformidade. (Itamar Even-Zohar, O Sistema Literário, 2013, p. 3)

³ Por autenticidade recuperamos aqui a discussão sobre aura, termo cunhado por Walter Benjamin em “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (1935), que define a autenticidade pela “presença única no lugar onde se encontra”. No sistema literário, essa aura muitas vezes corresponde ao gesto criador humano, impregnado de intencionalidade, contingência e contexto histórico, que confere ao texto um caráter cultural. Com o advento da IA generativa vemos surgir discussões que pensam as produções artísticas que, embora formalmente convincentes, carecem da presença singular da criação humana, pois são baseadas em estatísticas que não retêm o vínculo ritualístico da aura. Isso pode ser observado em experimentos com IA que mostram que leitores não conseguem diferenciar poemas humanos de poemas gerados, revelando a ausência de uma aura nitidamente identificável.

⁴ “Do ponto de vista da teoria dos polissistemas, tal como foi descrita acima e nos meus trabalhos prévios (Even-Zohar 1990a; 1990b), “O” Sistema Literário não “existe” fora das relações concebidas para operarem nele e para ele. Desse modo, tanto faz se nos servimos de um concepção conservadora do “sistema”, ou se adotamos o conceito dinâmico (polissistema), não há um conjunto de “observáveis” que “seja” a priori necessariamente parte desse “sistema.” (Itamar Even-Zohar, O Sistema Literário, 2013, p. 23)

que contam sobre as expressões literárias pós-internet⁵. Partindo dos termos de Rejane C. Rocha no verbete Literatura Digital (2020),

As dificuldades encontradas na busca por uma definição de literatura digital são muitas; dizem respeito, entre outras coisas, ao fato de que literatura digital **não concerne apenas a um gênero emergente, um tipo de texto ou um estilo autoral, mas, sim, a um sistema** que, embora mantenha vínculos teóricos e epistemológicos importantes com o sistema literário, a ele coloca não menos importantes questionamentos. **Compreender a literatura digital como sistema significa considerá-la como fenômeno que reúne distintos fatores na sua constituição: o texto na sua materialidade inscricional e nos seus circuitos de circulação, mas também as relações entre produtores, consumidores, as instituições legitimadoras, o mercado e o repertório com os quais esse texto dialoga e no interior dos quais (bem ou mal) se acomoda.** (p. 80)

Assim, o sistema da LD, sistema esse que se relaciona com tantos outros sistemas, é pensado aqui simultaneamente como um espaço de criação para formas narrativas inovadoras e um repositório vivo da memória cultural, capaz de mitigar vieses algorítmicos ao registrar, preservar e reativar múltiplas vozes e perspectivas do passado e do presente.

Tomando reflexões teóricas sobre memória cultural — inspiradas em Michel Foucault, Jeanne Marie Gagnebin e Walter Benjamin — e em debates atuais acerca dos riscos de apagamento e da poluição informacional algorítmica, **esta reflexão investiga de que modo as obras de Literatura Digital operam como arquivos vivos**; bem como dialoga com o Grupo Temático 6 ao propor que **a preservação da LD exige repensar não apenas suas definições, mas também os dispositivos técnicos e críticos que a sustentam — um desafio frente à descontinuidade acelerada de plataformas**. Defendemos que, **com o advento da IA generativa** — cujas raízes remontam a experimentos de aprendizado profundo na última década, mas cujo impacto se intensificou a partir de 2020, em razão do acúmulo massivo de dados —, **tornam-se mais complexos tanto a preservação quanto a autenticação dos conteúdos literários digitais**, exigindo tanto novas práticas de curadoria e

⁵Pós-internet está sendo tomado como um conjunto de expressões literárias que emergem em um contexto cultural e tecnológico marcado pelo advento e ubiquidade da internet, mas que vão além dela — tanto formalmente quanto tematicamente. Não se trata apenas de obras digitais, mas de produções que internalizam, criticam ou transcendem a condição de uma sociedade em um determinado recorte temporal.

armazenamento diante da efemeridade e dispersão dos artefatos digitais, quanto valorização dos arquivos e mapeamentos que já temos no tempo presente, de forma a resguardar memórias plurais, literaturas em diversos sistemas e de tornar rastreável a tessitura cultural tecnológica-digital da internet de nosso tempo.

ARQUIVOS VIVOS: OLDB E ELO COMO PRESERVADORES DA MEMÓRIA

A cada dia em que novas narrativas nascem nos domínios voláteis da internet — stories que desaparecem em 24 horas, romances serializados em plataformas que mudam de modelo de negócios, poemas performados efêmeros — **crece o risco de que boa parte da experiência literária digital do nosso tempo simplesmente não atravesse a próxima década.** A partir da consideração desse cenário é que falamos de **dois grandes repositórios-laboratórios: o Observatório da Literatura Digital Brasileira (OLDB), sediado na UFSCar, e a norte-americana Electronic Literature Organization (ELO).** Mais do que colecionar arquivos, ambos se dedicam a tecer aquilo que Derrida (1994) chamaria uma “política da memória”, consciente de que arquivar é sempre também decidir o que se legitima como história.

O OLDB, além de ser um grupo de pesquisa, produção científica e reunir pesquisadores que se dedicam à LD, conta, também, com **um projeto que busca mapear a produção literária digital brasileira: o ATLAS, Atlas da Literatura Digital Brasileira,** que foi implementado em plataforma digital no software livre Tainacan, e que funciona como um acervo em permanente atualização, iniciado em 2018. O desafio do OLDB não é apenas índice bibliográfico: **para salvar uma narrativa é preciso uma série de estratégias,** tais como capturar o texto, as imagens incorporadas, as respostas dos leitores, a interface específica de exibição e até a lógica algorítmica que ordena os comentários, descrever funcionalidades (links, sons, efeitos de rolagem, tempo de exibição), categorizar técnicas de composição — elementos sem os quais, no futuro, o texto perderia parte de seu sentido. Enfim, **estamos falando de um trabalho detalhado e múltiplo,** o que faz o OLDB um

arquivo sensível e complexo, capaz de reconstituir não só o produto literário, mas a **ecologia sociotécnica que o tornou possível** — algo crucial para futuras leituras críticas, bem como para compreender as LDs.

A curadoria do Observatório evidencia, ainda, um compromisso com descentralização e diversidade. **Obras consideradas na periferia do Sistema Literário (Even-Zohar, 2013), figuram lado a lado de projetos universitários e são reconhecidas pelo Sistema da LD.** Na prática, **isso amplia o Polissistema da Literatura Digital.** Como consequência, vozes sub-representadas, ou produtos que passariam despercebidos encontram um lugar de permanência.

Na outra ponta do continente americano, **a ELO, Electronic Literature Organization, fundada em 1999, atua como espinha dorsal da memória da e-literature global, contando com escritores, artistas, professores, acadêmicos e desenvolvedores.** Seus quatro volumes da *Electronic Literature Collection*, um dos projetos que reúne LDs, já conta com mais de 200 obras de 45 países, convertidas a múltiplos formatos (HTML5, vídeo-documentação, emulação) para mitigar a obsolescência.

Quando, em 2020, o plugin Flash foi oficialmente descontinuado, o OLDB e a ELO coordenam, cada um em seu respectivo escopo de atuação, um mutirão técnico para migrar peças históricas para plataformas atuais, ou para registrá-las em seu funcionamento através de vídeos e capturas de telas, garantindo que futuros consumidores, produtores, pesquisadores, enfim, pudessem recorrer a tais obras para estudá-las. Entre os muitos diálogos possíveis entre ELO e OLDB, um salta aos olhos: ambos reconhecem que o ato de arquivar no digital é inseparável de práticas de mediação⁶ dos dispositivos e técnicas digitais envolvidas. Arquivar não é fixar; é estabelecer ciclos de migração, documentar dependências técnicas, registrar camadas que variam conforme a época, entender xxxxx. Cada versão salva torna-se, ela própria, testemunho histórico. A

⁶ Segundo Régis Debray, a mediação midiológica investiga a transmissão histórica de ideias, crenças, símbolos ao longo do tempo, analisando os suportes técnicos (como livros, rituais ou plataformas digitais) que os tornam eficazes e duradouros. Para Debray, a mediação não é neutra: ela envolve relações de poder, tecnologias e instituições que moldam a "eficácia simbólica".

sinergia entre os dois repositórios oferece, portanto, um modelo de preservação distribuída.

Em síntese, Observatório e ELO demonstram que a Literatura Digital não é apenas objeto de preservação: ela é, em si, uma tecnologia de memória, continuamente reescrita pela fricção entre obsolescência e cuidado curatorial. Esses laboratórios protegem produtos do Sistema Literário Digital do esquecimento acelerado e protegem, sobretudo, as histórias que estes veiculam — histórias que narram o passado, contam o presente e criam futuros possíveis através da busca da posteridade das LDs.

CONTEXTO TEÓRICO

A memória cultural refere-se às lembranças, narrativas e tradições partilhadas por um grupo, pelas quais ele constrói sua identidade ao longo do tempo. Michel Foucault introduz sua genealogia histórica no ensaio “*Nietzsche, Genealogy, History*” (1971), republicado em 1977 em *Language, Counter-Memory, Practice*, onde afirma:

A história deve ser crítica à memória na intenção de **esclarecer o sistema de poder em que está envolvida**; em consequência desse posicionamento, a memória se torna subjugada à história e transforma-se em um de seus **objetos de análise**. Aqui se inscreve a novidade da crítica – em que se coloca a história como senhora da memória.

Ou seja, Foucault argumenta que a história deve ser crítica em relação à memória, expondo como ambas estão imbricadas em sistemas de poder. Nesse processo, a memória deixa de ser um registro neutro e passa a ser objeto da história – que, por sua vez, a domina e a transforma em instrumento de análise. Essa perspectiva ajuda a entender o Sistema Literário Digital – dos hipertextos aos jogos narrativos, dos poemas generativos às ficções algorítmicas – como um campo onde a memória coletiva não apenas é revisitada, mas também é pensada através de quais são as dinâmicas de poder específicas envoltas desses produtos. O controle não se dá apenas por discursos ou arquivos usuais, mas também por mecanismos técnicos: algoritmos que filtram, priorizam ou apagam

narrativas; interfaces que moldam percursos de leitura; e plataformas que determinam quais literaturas sequer chegam a circular; os processos que os consumidores precisam encarar para consumo e assim por diante considerando os fatores envoltos nos sistemas literários. **Se, para Foucault, a história é "senhora da memória", no digital, essa senhoria é exercida também por códigos e plataformas – muitas vezes de forma opaca, naturalizando exclusões ou hierarquias.** A tarefa crítica, então, passa a ser não só desvendar o que é lembrado ou esquecido, mas como essas escolhas são materializadas tecnologicamente.

Outro ponto para pensar o contexto histórico em relação ao conceito de memória é o que Jeanne Marie Gagnebin (2008), inspirando-se em “As teses sobre o conceito de história” de Walter Benjamin, observa que as obras do passado: são “reservas de sentidos, muitas vezes encobertos e esquecidos, e de possibilidades de resistência e transformação que cabe ao presente reencontrar” (p. 82). Ao ir além do papel e integrar o pixel, o aspecto memorial dos produtos literários se expande: plataformas digitais permitem que vozes antes excluídas encontrem espaço, enriquecendo a memória cultural com diversidade inédita, por exemplo. Entretanto, **como coloca Márcia Tiburi (2014), na era digital a literatura continua “a arte da memória”, mas não estática de museu — é “experiência da memória viva”.** Isto é: ela está em movimento, dialogando com o presente, sendo reatualizada a cada nova leitura. Cada leitor a interpreta à sua maneira, cada época encontra nela novos sentidos, novos modos de narrar. **No contexto digital, ela ganha novas possibilidades e novas vozes.** Muitas vezes, por exemplo, os leitores partilham suas leituras e influenciam modificações nos produtos literários digitais. **É justamente nessas perspectivas que situamos a Electronic Literature Organization (ELO) e o Observatório de Literatura Digital Brasileira (OLDB), como reconhecedores dessas outras possibilidades literárias.** Walter Benjamin, ainda em “Teses sobre o conceito de História”, adverte que “nunca há documento de cultura que não seja, ao mesmo tempo, documento de barbárie” (1985, p.157). Em ELO e OLDB, acreditamos que essa lição converte-se em práticas de curadoria crítica: metadados contextualizam não só título e data, mas pelas condições de produção, o que nos permite, por exemplo, ler as controvérsias e

silenciamentos.

Por fim, **Jacques Derrida**, em “**Mal d’Arquivo**” (2021), **ênfatisa que a arquitetura técnica do arquivo — seu formato, ordenação e as tecnologias de arquivamento — não só conserva, mas também delimita o que pode ser retido, definindo o escopo daquilo que se torna histórico e digno de memória.** Nesse sentido, o arquivo não funciona como um simples depósito neutro de informações, mas como um dispositivo que produz memória e história. **ELO e OLDB assumem esse caráter performativo: ao tornarem públicos seus scripts de captura, critérios de formatação e hashes de integridade, converte o arquivo em um objeto metareflexivo, no qual o conteúdo carrega em si o relato de seu próprio processo de guarda.** Na confluência dessas perspectivas é que chamamos aqui esses repositórios de arquivo vivo: repositórios em que cada registro pode ser continuamente versionado, emendado, atualizado, reavaliado conforme novas tecnologias emergem. **Longe de se apresentar como um monumento estático, pressupõe-se que a LD permaneça sempre em aberto — até mesmo a própria conceituação e entendimento de sua definição.** Os repositórios digitais, assim, não figuram como mausoléus, mas convertem-se num sistema pulsante, em que cada interação revela fragmentos de memória em contínua costura, prontos para habitar múltiplos presentes futuros.

AS NARRATIVAS DO PRESENTE, AS VOZES DO FUTURO

O Observatório da Literatura Digital Brasileira (OLDB) e a Electronic Literature Organization (ELO) configuram-se como guardiãs de um patrimônio em três tempos: a gênese das narrativas eletrônicas, suas manifestações atuais e os protocolos que asseguram sua lembrança futura. No OLDB, obras pioneiras como **Le Tombeau de Mallarmé**⁷ (1975), de Erthos Albino de Souza e **Chá**⁸ (2000), de Ana Gruszynski e Sérgio Capparelli, revelam os **primeiros experimentos em hiperpoesia e interfaces lúdicas que**

⁷

Disponível

em:

<<https://www.observatorioldigital.ufscar.br/repositorio-da-literatura-digital-brasileira/le-tombeau-de-mallarme/>>

⁸ Disponível em: <<https://www.observatorioldigital.ufscar.br/repositorio-da-literatura-digital-brasileira/cha-2/>>

fundem código e verso na LD brasileira. Já em produções recentes, como **InMemoriam**⁹ (2021), de Bruna Mayer, Clayton Policarpo, Dario Vargas, Felipe Mamone, Grupo Realidades, Letícia Brasil, Livia Gabbai, Loren Bergantini, Luca Ribeiro, Miguel Alonso, Paula Perissinotto, Sergio Venancio e Silvia Laurentiz — **que quantifica perdas diárias da COVID-19 por meio de pixels desprendidos da Constituição** — e **E-Imigrações**¹⁰ (2021), de Alckmar Luiz dos Santos, Rafael Duarte e Vinícius Rutes Henning — **HQ digital em Unity sobre trajetórias migratórias** — mostram como o **OLDB** dialoga com temas sóciohistóricos presentes e urgentes.

Na esfera internacional, a **ELO** consolidou, desde 2006, antologias periódicas que estabelecem tanto um inventário quanto um conjunto de diretrizes para migração e emulação de programas descontinuados. Entre os marcos históricos anteriores, **Twelve Blue**¹¹ (1996), de Michael Joyce, **hipertexto em HTML que entrelaça doze narrativas fragmentadas em tela azul**, e **Faith**¹² (2002), de Robert Kendall, **poema cinético em Flash que tece texto e som em sobreposições graduais, inauguraram as leituras não-lineares da Literatura Digital Global.** Já no presente, obras como **With Those We Love Alive**¹³ (2014), de Porpentine — **jogo Twine que convida o leitor a inscrever símbolos em seu próprio corpo como gesto narrativo** — e **Shan Shui**¹⁴ (2014), de Qianxun Chen — **gerador de poemas quatrain em Processing.js que evoca paisagens chinesas a cada clique** — demonstram a vitalidade das ficções interativas contemporâneas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos, a perenidade da Literatura Digital e da memória cultural depende

⁹ Disponível em: <https://www.observatorioldigital.ufscar.br/repositorio-da-literatura-digital-brasileira/inmemoriam/> em:

¹⁰ Disponível em: <https://www.observatorioldigital.ufscar.br/repositorio-da-literatura-digital-brasileira/e-imigracoes/> em:

¹¹ Disponível em: https://collection.eliterature.org/1/works/joyce__twelve_blue.html

¹² Disponível em: <https://the-next.eliterature.org/exhibition/afterflash/kendall-faith.html>

¹³ Disponível em: <https://www.collection.eliterature.org/3/work.html?work=with-those-we-love-alive>.

¹⁴ Disponível em: <https://collection.eliterature.org/3/works/shan-shui/ShanshuiV2/>.

de estratégias conjuntas que ultrapassam o simples registro de obras digitais, como o Observatório da Literatura Digital Brasileira e a Electronic Literature Organization já fazem e demonstram. Diferentemente do livro impresso, cuja materialidade pode sobreviver séculos, uma obra digital exige softwares, formatos e equipamentos sujeitos a rápida obsolescência. Casos numerosos de textos digitais inacessíveis evidenciam a urgência de investimentos em soluções que integrem migração de formato, emulação de hardware e software legados e adoção de padrões abertos, bem como marcos legais que garantam exceções de preservação e direitos de emulação dentro do regime de copyright – **talvez aqui resida nossa utopia, na esperança de ampliar o mapeamento desses produtos.**

Iniciativas como a “Carta sobre a Preservação do Patrimônio Digital”¹⁵ da UNESCO (2003) e as adaptações de leis de depósito legal para incluir publicações digitais e sites demonstram caminhos possíveis. No Brasil, apesar do foco predominante na digitalização de acervos impressos, cresce o entendimento de que obras “nascidas digitais” exigem guarda oficial. **A parceria entre agências de fomento, universidades e entidades como o Observatório da Literatura Digital Brasileira demonstram isso, embora ainda timidamente ou como caso isolado.** Para tanto, dada a democratização da publicação online — que faz coexistir obras canônicas e experimentações efêmeras —, torna-se impraticável preservar tudo. Definir prioridades e métodos curatoriais exige critérios transparentes e plurais, que contemplem não apenas obras de grande circulação ou premiadas, mas também manifestações periféricas e inovadoras, como os supracitados reservatórios fazem.

Ferramentas de análise de dados — aqui reside, talvez, uma possibilidade proveitosa para o Sistema Literário Digital da integração de IA em seus processos —, aliadas ao julgamento de especialistas e às comunidades de consumidores podem permitir identificar produtos de LDs.

Escolher o que guardar é, em si, um ato de construção de memória e de projeção dos futuros que desejamos lembrar. Em última análise, a Literatura Digital atua como um sismógrafo das tensões, esperanças e desigualdades do século XXI. Enxergá-la como

¹⁵ Disponível em: <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179529>>.

memória viva — e não em “histórias-que-se-perdem” — requer um pacto coletivo. Só assim cada texto marginalizado, cada voz que não é percebida, cada LD despercebida revelará não apenas o conteúdo, mas a história de como uma comunidade escolheu lembrar e preservar as literaturas digitais para o futuro, embora falar de futuro pareça uma utopia na conjuntura contextual da escrita desta reflexão — **futuro esse que parece desconhecido, distante, mas que precisamos cada vez mais imaginar, narrar, proliferar**. Afinal, a Literatura Digital, ao operar em territórios tecnológicos voláteis e fronteiriços, é por excelência uma prática do desconhecido: desconhece limites fixos, desafia definições estáveis e abre caminhos para narrativas ainda não legitimadas.

REFERÊNCIAS

- BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987. Disponível em <<https://psicanalisepolitica.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/obras-escolhidas-vol-1-magia-e-tc3a9cnica-arte-e-polc3adtica.pdf>>. Acesso em: >19/03/2025<.
- DEBRAY, R. *Curso de Midiologia Geral*. Vozes: Petrópolis, 1993.
- DERRIDA, Jacques. *Mal de arquivo: uma impressão freudiana*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001. Disponível em <https://archive.org/details/DERRIDAJacquesMalDeArquivoUmaImpressoFreudiana_201605/page/n3/mode/2up>. Acesso em: >19/03/2025<.
- DUARTE, Marina Silva. História e memória: o enfrentamento entre Paul Ricoeur e Michel Foucault. 2013. 180 f. Dissertação (Mestrado em História) – Departamento de História, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-9C9F2B/1/marina_disseta_ao_final_entre gar.pdf. Acesso em: 21 abr. 2025.
- ELECTRONIC LITERATURE ORGANIZATION. ELO Annual Awards. Disponível em: <https://eliterature.org/elo-awards/>. Acesso em: 21 abr. 2025.
- EVEN-ZOHAR, Itamar. *Teoria dos Polissistemas*. Revista Translatio. Tradução de Luís Fernando Marozo, Carlos Rizzone Yanna Karlla Cunha. Porto Alegre, v.5, p.2-21. 2013a. Disponível em: <www.seer.ufrgs.br/translatio/issue/download/2211/23>. Acesso em: 15 ago. 2024.
- _____. *O Sistema Literário*. Revista Translatio. Tradução de Luís Fernando Marozo, Carlos Rizzone Yanna Karlla Cunha. Revisão Linguística: Raquel Bello Vazques. Porto Alegre, v.5, p.2-21. 2013b. Disponível em: <www.seer.ufrgs.br/translatio/issue/download/2211/23>. Acesso em: 15 ago. 2024.
- FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, Genealogy, History”. In: BOUCHARD, Donald F. (Ed.).

Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews. Ithaca: Cornell University Press, 1977. pp. 139–164.

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Documentos da cultura / documentos da barbárie. *Psicanálise & Cultura*, São Paulo, v. 31, n. 46, p. 80–82, 2008. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/ide/v31n46/v31n46a14.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2025.

GUIMARÃES, Rodrigo. Diálogos entre a literatura contemporânea e o pensamento de Jacques Derrida. *Revista de Letras*, São Paulo, v. 48, n. 1, p. 65–84, jan./jun. 2008. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/letras/article/view/935>. Acesso em: 21 abr. 2025.

KOZAK, Claudia. *Literatura Digital y materialidad desde el Sur*. *Estudios Filológicos*, n.72, p. 135-153, 2023. DOI: 10.4067/S0071-17132023000200135. Disponível em: <<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/222571>>. Acesso em: >19/03/2025<.

Márcia Tiburi filosofa sobre o papel da memória e da literatura na era digital. *Gauchazh*, Porto Alegre, 25 abr. 2014. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2014/04/Artigo-Marcia-Tiburi-filosofo-sobre-o-papel-da-memoria-e-da-literatura-na-era-digital-4483992.html>. Acesso em: 21 abr. 2025.

MELO, Guido O. A. de. *AI erasure – how AI could reshape our understanding of history and identity*. *ArtsHub (Opinião)*, 07 jun. 2023. Disponível em: <<https://www.artshub.com.au/news/opinions-analysis/ai-erasure-how-ai-could-reshape-our-u>

OBSERVATÓRIO DA LITERATURA DIGITAL BRASILEIRA. Disponível em: <https://www.observatorioldigital.ufscar.br/>. Acesso em: 21 abr. 2025.

ROCHA, Rejane Cristina. Literatura digital. In: RIBEIRO, Ana Elisa; CABRAL, Cleber Araújo (org.). *Tarefas da edição: uma pequena mediapédia*. Belo Horizonte: Impressões de Minas, 2020. (p.80-84).

Como citar este texto:

DIAS, Dayana A. Literatura Digital e Preservação da Memória: caminhos para narrar o presente. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.